

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

O'QUVCHILARNI BARKAMOL SHAXS TARBIYASIDA OTA- ONALARNING VAZIFALARI

Xolmirzayeva Shaxnoza Raximberdiyevna

University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi magistranti.

Gmail:umud667766778899@gmail.com

Annotatsiya: *ushbu maqolada o'quvchilarni barkamol shaxs tarbiyasida ota-onalarning vazifalari va unda amalga oshiriladigan ishlar borasida fikr yuritilgan. Maqolada eng avvalo o'quvchilarni jismoniy, ruhiy, estetik, axloqan etuk shaxs e'tib tarbiyalashda ota-onalarning vazifalari muhimligi nazarda tutilgan.*

Tayanch so'zlar: *oilada ota-onalarning vazifasi, hamkorlik, barkamol shaxs, tarbiyada ota -onalar, sog'lomlashuv, miliy hayot tarzi, milliy fikrlash, shakillantirish, tarbiyalash, xulq, xatti-xarakat, muhit, munosabat, 'rivojlantirish, holat, umuminsoniy qadriyatlar*

THE DUTIES OF PARENTS IN THE UPBRINGING OF STUDENTS

Kholmirzayeva Shakhnoza Rakhimberdiyevna

Ist-year master's student of the University of Business and Science, a non-state higher educational institution, majoring in pedagogy and psychology.

Gmail:umud667766778899@gmail.com

Annotation: *in this article, the role of parentes in the education of a well-rounded personality of students and the work to be carried out are reflected in the article. First of all, the article considers the importance of the role of parents in raising students to be phusically, mentally, aesthetically, morally, and mature individuals.*

Key words: *the role of parents in the familu, cooperation, interest of parentes in raising students' to become a well-rounded person, health, national way of life, national thinking, education, behavior, behavior environment, attitude, development, situation universal values.*

Kirish. Bugungi kunda jamiyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirish sharoitida inson omilini vujudga keltirish davr talabiga aylandi. Barkamol inson haqida uning mexnati va turmushi ma'naviy taraqqiyoti

haqida g'amho'rlik jamiyatimizning asosiy maqsadidir. Kishi hislatlari uning mexnatga ma'naviy g'oyaviy va madaniy boyliklarga munosabatining asoslari oilada shakillanadi. Xuddi shu ma'noda kelajagimiz bo'lmish yosh avlodni tarbiyasi va uning taraqqiyoti davlat ahamiyatiga molik masala hamdur. Farzand tarbiyasi juda ulug' va shu bilan birga mas'ulyatli vazifalardan biridir. Farzandini barkamol avlod komil inson qilib tarbiyalash xamma jamiyatlarda va hamma zamonlarda ham dolzarb masala bo'lib kelgan. Yurtimiz kelajagi qanday bo'lishi yoshlarimizni har tomonlama bilimli, salohiyati va ma'nan yetuk bo'lib tarbiylanishlariga bog'liq. Prezidentimiz Sh.Mirziyoev aytganidek, yosh avlod madaniyatimiz va ma'naviyatimizni, taraqqiyotining intellektual qadriyatlarini kelajak jamiyat a'zolarining ongiga yetkazadilar. Yoshlar bunday mas'uliyatli vazifani bajarish uchun ularning erkin rivojlanishi, barkamol shaxs e'tib tarbiyalashda ijodiy bunyodkorligiga bizlar keng imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berishimiz kerak deb har bir ma'ruzalari va asarlarida ta'kidlab o'tmoqdalar. Xaqiqatan ham hozirgi kunda O'zbekistonda shunday muhim ishlar amalga oshirilmoqda.

Adabiyotlar tahlili. O'quvchilarni barkamol shaxs tarbiyasida ota-onalarning vazifalari bilan ishlash rivojlantirishda dunyodagi yetakchi olimlar o'z ota-izlanishlarini olib borishgan. Ushbu izlanishlar asosan ta'lim jarayonining ijtimoiy ehtiyojlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, o'zbek olimlaridan A.Q Munavvarov, R.A.Mavlonova, B.Normurodova, X.Uzoqov, E.G'oziev, A.Tojiev, O'M Asqarova, M. Xayitboyevlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, xorij olimi Y.A.Kameniskiy, K. Ushinskiy Gerbart kabi ko'blab olimlar izlanishlar olib borganlar.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada o'quvchilarni barkamol shaxs tarbiyasida ota-onalarning vazifalari muhokama qilinadi. Uning asosiy tarkibiy omillari va qismlari tavsiflanadi. O'zbekistonda O'quvchilarni barkamol shaxs e'tib tarbiyalashda ota-onalar vazifalari bilan ishlash rivojlantirish mezonlari tahlili qilindi va mezonlar bilan solishtirildi. O'quvchilarni barkamol shaxs tarbiyasida ota-onalar bilan ishlash bo'yicha yondashuvlar o'rganildi.

Tahlillar va natijalar. O'zbekiston Respublikasida yoshlarga doir davlat siyosatining asoslari haqidagi qonunda yoshlarning hozirgi demokratik va bozor islohatlari sharoitiga mos keluvchi ijtimoiy psixologiyasini rivojlantirish, yoshlarda ijtimoiy o'zgarishlarga va o'z - o'zini kamol toptirishga, faol ijodiy va ijobiy munosabatni vujudga keltirib, borish nazarda tutilgan. Oilada doimo tinchlik bo'lishi, bo'sh vaqtini mazmunli, ta'minlashga katta xizmat qiladi. Oilada

bolaning to'g'ri tarbiyalashning asosiy shartlaridan biri tarbiyada hamjihatlilikdir. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab mamlakatda yoshlarni har tomonlama barkamol e'tib tarbiyalash borasida islohotlar hayotning barcha sohalari bilan uzviy bog'liq holda amalga oshirilmoqda. Yoshlarimizning barkamol bo'lib yetishishida mahalla, oila, jamoat tashkilotlari va ta'lim muassasalari alohida o'rin egallaydi. Kelajak avlod haqida qayg'urish, sog'lom, barkamol insonni voyaga yetkazishga intilish xalqimizga xos milliy xususiyatlardandir. Darhaqiqat, barkamol avlod dastlab oilada vujudga keladi, oila muhitida yaxshi yoki yomon insonlar bo'lib voyaga yetadi. Birinchi prezidentimiz I.A Karimov yoshlarni ma'naviy-ahloqiy tarbiyabiyalashda oila, ota-ona hal qiluvchi o'rinda turishga e'tibor berib, shunday degan edi: Bola tug'ilgan kundan boshlab oila muhitida yashaydi. Oilaga xos an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar bola zuvalasini shakllantiradi, eng muhimi, farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini anglaydi, his etadi. Ota-onaning farzand oldidagi burchlari, o'zlarining oxiratini obod etuvchi farzlari bor. Ular: yaxshi ism qo'yish, yaxshi muallim qo'lga topshirib savodini chiqarish, ilmi, kasb-hunarli qilish, boshini ikki va uy – joyli qilish". Oilaviy ma'naviyatni yuksaltirishga shaxs sifatida har bir oila a'zolarining muayyan ma'naviy dunyoga ega bo'lishi ular o'rtasidagi munosabatlar asosida vujudga keladi. Oilada ota-onaning ma'naviy fazilatlari er-xotinlik munosabatlarining sharqona an'analari insoniylik va ahloqiylik darajasini belgilab beradi. Oila ma'naviy olami o'zaro hurmat, qardlash, hamkorlik, murosasozlik, mehribonlik, rahmdillik, mehr-oqibat, sabr-bardoshlilik insonsevarlik, oliyanoblik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat kabi ma'naviy qadriyatlarni o'zida mujassamlashtirishi muhimdir.

Bunday qadriyatlarning oilada e'zozlalanishi, bunga amal qilinishi oilada shunday ma'naviy muhitni yaratadi. Bu esa o'sib kelayotgan avlod qalbi shakllanishida o'ta muhimdir. Shu asnosida har bir oila a'zosining iste'dodi va salohiyati to'la ro'yobga chiqishi uchun sharoit yaratadi. Natijada oila ma'naviyat maskani sifatida shakllanib boradi. Oila tarbiyasi- bu umuminsoniy jarayonning shunday bosqichidirki, keyichalik butun umri davomida oladigan ma'rifat va hayot saboqlari uchun asos, zamin poydevor vazifasini o'taydi. Har bir ota-ona o'z burchlarini anglagan holda oilani mustahkamligni ta'minlaydigan hamma hususiyatga to'liq rioya qilishga harakat qilishga urinishi, uning vazifa va maqsadlarini tushinishi shart. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqida ta'kidlaganidek, Bugungi

kunda yurtimizda keng tarqalib borayotgan “O‘z bolangni o‘zing asra” degan da’vat faqat quruq shior bo‘lib qolmasdan har bir ona va ota har bir fuqoroning qalbiga chuqur kirib borishi amaliy harakatga aylanishi zarur. Buning uchun bu masallani, ya’ni ota-onalarning farzandlar tarbiyasi uchun mas’uliyatini va burchini huquqiy asosida mustahkamlab qo‘yish vaqti keldi deb o‘ylayman”.

Haqiqatdan har birorta-ona o‘z farzandining tarbiyasi uchun javobgar hisoblanadi. Farzandlarimizning tarbiyalashning muhim shartlari oilalarning mustahkam, ma’naviy sog‘lom asosda qurilganligi, ayniqsa ota-onaning o‘zi tarbiyalangan bo‘lishidir. Ota-onalar farzandining bugungi muallimi hisoblanadi. Chunki, farzandga til o‘rganish, kitob o‘qishga qiziqtirishi aynan oiladan boshlanadi. Hozirgi kunda farzandlarimizning har qanday insoniylikdan yiroqlashtiradigan illatlardan asrash uchun ularni ilm olishga, kitob o‘qishga qiziqтира bilishi lozim. Farzandni tarbiyasida har biro ta-ona o‘z mas’uliyatini har bir daqiqada his qilib yashashi lozim. Oilada sog‘lom muhit mavjud bo‘lgandagina, ularda har tomonlama sog‘lom, barkamol inson shakllanadi.

Yoshlar tarbiyasi xususan jismonan baquvvat, ruhan sog‘lom, estetik, umuminsoniy madaniyat darajasi yuqori, zamonaviy bilim va kasbga ega bo‘lgan kelajak avlodni voyaga yetkazishda oila ma’naviyatining tutgan o‘rni muhimdir. Oila tarbiyasi bo‘yicha buyuk mutafakkirlarimiz asarlarida, muqaddas kitoblarimizda o‘ziga xos fikr mulohazalar bildirilgani diqqatga sazovordir. Jumladan, islom ta’limotida farzand tarbiyasi haqida quyidagicha ta’kidlanadi: “Islomda tarbiya ta’limdan ko‘ra ustunroq va keng qamrovlidir. Chunki tarbiya bolani uyida, ko‘chada, maktabda o‘zini tuta bilish odoblarini aql bilanish yuritib jismini nafsini o‘ziga bo‘ysundirishdek o‘ir ishni yo‘lga qo‘ydi, tarbiyaning asosi oila muhitidir. Bola qanday tarbiyani uyida ko‘rsa, shunga taqlid qilib o‘sadi. Oilada ota oliyjanob keng fe’l, bosiq, mulohazali, ilmli, biroz siyosatdon bo‘lishi, ona esa mehribon, u ham ilmli, rahmli, farzandlarini behuda koyimaydigan va halim bo‘lmog‘i lozim. Farzandlarimizni sog‘lom e’tiqodli jismonan baquvvat qilib tarbiyalash nafaqat maktab ota-ona zimmasiga ham yuklangan.

Oilaning har bir a’zosi millatning davomiyligini saqlovchi milliy va umuminsoniy qadriyatlarning rivojini ta’minlovchi, ma’naviy va jismoniy barkamol avlodni dunyoga keltirib tarbiyalovchi muqaddas makon ma’naviyat maskanidir. Insonning shaxs bo‘lib shakllanishida, hayotda o‘z o‘rnini topish, el-yurt ichida izzat –hurmatga sazovor bo‘lishida oila asosiy poydevor hisoblanadi [2]. Oila hayotning abadiyligini davomiyligini ta’minlaydigan muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan shu bilan birga kelajak nasllarni qanday inson bo‘lib yetishishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadigan tarbiya o‘chog‘idir. Oila bu muqaddas

dargoh u buzilsa farzandlarga ularning tarbiyasiga juda salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa, maktab yoshidagi o'quvchilardan boshlab ma'naviy qadriyatlar va ma'naviyatning ma'naviy madaniyatini shakllantirish kelajak avlodimizning barkamol voyaga yetishiga yaqindan yordam beradi. Har bir pedagogik muammoning o'z andozasi bo'lib u shu muammoni samarali hal etishning vositasi bo'lib xizmat qiladi. Lekin u yoki bu andozani tarbiya jarayonining yagona, o'zgarmas asosi sifatida qabul qilish mumkin emas. Kelajagimiz davomchilari bo'lgan o'quvchi-yoshlarimizning ma'naviyatli, madaniyatli, bilim va estetik jihatdan tarbiyalangan bo'lishida ustoz-murabbiylar, ota-onalar, bobo va buvilar katta yoshidagi insonlar mas'uliyatlikni, e'tiborni, milliylikni, andozalikni ijobiy yo'lga qo'ysakgina biz kutgan natijaga erishishimiz mumkin.

Yangi O'zbekiston sharoitida mamlakatimizda vujudga kelgan iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy-mafkuraviy muhitni sog'lomlashuvi, miliy hayot tarzi, milliy fikrlash tarzining tiklanishi hozirning o'zida yoshlar hayotining turli sohalarida ijtimoiy maqsad va niyatlarini, ijtimoiy sabablarini o'zgartirishga samarali ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, maktab yoshidagi o'quvchilardan boshlab ma'naviy qadriyatlar va ma'naviyatning ma'naviy madaniyatini shakllantirish kelajak avlodimizning barkamol voyaga yetishiga yaqindan yordam beradi. Har bir pedagogik muammoning o'z andozasi bo'lib u shu muommoni samarali hal etishning vositasi bo'lib xizmat qiladi. Lekin u yoki bu andozani tarbiya jarayonining yagona, o'zgarmas asosi sifatida qabul qilish mumkin emas. Shunday qilib o'quvchilarni ma'naviy madaniyati, ularning ongi, faoliyati, xulq-atvori, bilim saviyasi, e'tiqodi-tarixiy tajribalarga, an'analarga munosabati yig'indisida tarkib topadi va egallangan bilim, malaka, ko'nikmalarni kundalik turmush faoliyatida mustaqil, ijodiy qo'llay bilish mahoratida o'zining jamiyat, maktab, oila, mahalla, do'stlari oldidagi burch va vazifalarini bajarishlarida nomoyon bo'ladi. Kelajagimiz davomchilari bo'lgan yoshlarimizning ma'naviyatli va madaniyatli bo'lishida biz ustozlar, ota-onalar, katta yoshdagi insonlar, muhim pedagogik talabi hisoblanadi. Albatta bu o'rinda o'quvchining irodasi, e'tiqodi, imkoniyati, savodxonligi va ijodiy faoliyat darajasi ham uning bilimi, ma'naviy shakllanishiga u yoki bu darajada ijobiy ta'sir etadi. Shunday qilib o'quvchilarni bilimi va ma'naviy madaniyati, ularning ongi, faoliyati, xulq-atvori, estetik saviyasi, e'tiqodi-tarixiy tajribalarga, milliy an'analarga munosabati yig'indisida shakllanadi va egallangan bilim, malaka, ko'nikmalarni kundalik turmush faoliyatida mustaqil, qattiyat va ijodiy qo'llay bilish mahoratida o'zining jamiyat, maktab, oila, vatan, mahalla, do'stlari oldidagi burch va

vazifalarini bajarishlarida nomoyon bo‘ladi. Kelajagimiz davomchilari bo‘lgan o‘quvchi-yoshlarimizning ma’naviyatli, madaniyatli, bilimli va estetik jihatdan tarbilangan bo‘lishida biz ustoz-murabbiylar, ota-onalar, bobo va buvilar, katta yoshdagi insonlar, ma’suliyatlilikni, e’tiborni, milliylikni, andozalilikni ijobiy yo‘lga qo‘ysakgina biz kutgan natijaga erishishimiz mumkin.

Ta’lim - tarbiya sohasiga e’tiborni kuchaytirish, bu borada hukumatimiz tomonidan xujjat va qonunlarni samarali bajarish uchun maktab oila hamkorligini o‘ziga hos pedagogik tizim, uslub va shakillarga ega bo‘lishi zarur. Kishiga bir umr hamroh bo‘ladigan insoniy fazilatlar-ezgulik, yahshilik, yaratuvchanlik, sadoqat, insof, rahm - shavqat kabi hislatlar dastlab oilada shakllanadi. Oila tarbiyasi bolaning kelajakda kim bo‘lib voyaga yetishlarida alohida zamin tayyorlaydi. Oilaviy tarbiya, ijtimoiy tarbiyaga nisbatan bolalarning ruhiy olamiga, hissiyoti va tuyg‘ulariga chuqur ta’sir ko‘rsatadi [1].

Oila a’zolarining turmush tarzi ko‘p hollarda farzandning ruhiy kayfiyati, ta’savvuri va hissiyotlarini belgilab beradi. Demak oila sog‘lom, barkamol insonni tarbiyalab voyaga yetkazishda jamiyat oldida ma’suldur. Tajriba faoliyatidan kelib chiqib shunga amin bo‘ldikki, o‘quvchini ta’lim olishi, bilimi yaxshi bo‘lishi ko‘p hollarda oilasiga borib taqaladi. Sabablarni o‘rganilganda, oila a’zolari o‘rtasidagi ziddiyatlar, ota-onasi yoki aka-uka, singillarning bir-biriga bo‘lgan munosabati yoki oila a’zosining sog‘lig‘i yaxshi emasligi, oilada farzandni boshqa farzandlar bilan teng ko‘rilmasligining, qiziqishi va extiyoji bilan qiziqmasliklari o‘quvchilarning ruhiy holati tushkinlikka olib keladi. Natijada o‘quvchiga bilim berilsa ham fikr-u hayoli oilaviy muammolar bilan qamrab olingan bo‘ladi. Bugun parta yoshidagi o‘quvchilarni tarbiyalashda bo‘lg‘usi ota-ona, avvalambor, sog‘lom turmush tarzini tushuntirishimiz kerak. Farzand tarbiyasi ona qornidaligidan boshlanadi. Sog‘lom ota-onadan sog‘lom farzand dunyoga keladi. Ma’naviyatli ota-onadan ma’naviyatli farzand voyaga yetadi.

- Ota-onalar orqali bolalarni tashabbuskorlik, mehnatsevarlik, milliy g‘urur va vatanparvarlik kabi xislatlarni singdirilishini har tomonlama rag‘batlantirish. Xalq bola boshidan dep bejiz aytmagan. Axloqiy tarbiyaga oilada asos solinadi. Bu o‘rinda ota-ona bosh na’muna hisoblanadi. Oilada bola to‘g‘ri tarbiyalansa, jamiyatning haqiqiy fuqorosi yetishadi. Ota-onalar o‘z farzandlarini aqilli bilimli sog‘lom odobli qilib o‘stirishlari lozim. Chunki ular birinchi tarbiyachilardir. Ota-onalar bolalarini to‘g‘ri tarbiyalashlari uchun avvalo o‘zlari tariyalangan bo‘lishlari shart. Bolalarni moddiy jihatdan yetarli darajada taminlashlari kerak aks holda fojiiyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bola bola emas balo bo‘lib yetishadi [4].

Xamza ota –ona ro‘liga ana shunday tazda qaraydi, bolaning yomon bo‘lishiga ota –ona javobgar degan tezisni ilgari suradi. O‘quvchilarni barkamol shaxs e‘tib tarbiyalashda ota-onalar farzandining bugungi muallimi hisoblanadi. Chunki farzandiga til o‘rgatish kitob o‘qishga qiziqtirish aynan oiladan boshlandi. Farzandlarini barkamol shaxs e‘tib tarbiyalashda har bir ota-ona o‘z mas‘uliyatini har bir daqiqasida his qilib yashashi lozim. Qachonki oilada sog‘lom muhit mavjud bo‘lgandagina, ularda har tomonlama sog‘lom, barkamol inson shakillanadi.

Xulosalar. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, o‘quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalashda ota-onalarning o‘rni beqiyosdir. Ota-ona farzandini kamol topishi uchun uning tarbiyasiga jiddiy e‘tibor qaratishlari lozim. Nafaqat o‘quvchi-yoshlarni bazida yosh ota-onalarni ham tarbiyalashga to‘g‘ri keladi. Bu orqali jamiyatni, kelajak avlodni tarbiyalanadi va malakali kadrlar bo‘lib etishishlariga ko‘maklashiladi. Shunda yosh avlodni ilimli va tarbiyali, barkamol shaxs tarbiyasini amalga oshiriladi. Rivojlangan mamlakatni bilimli, tarbiyalangan barkamol shaxslar quradi va boshqaradi. Shunday ekan yuqorida keltirilib o‘tilgan fikrlardan ma‘lum bo‘ladiki, O‘quvchilarni barkamol shaxs tarbiyasida ota-onalarning vazifalari bilan ishlash mehanizmlarini ishlab chiqish, unda turli milliy qadriyatlarga asoslangan pedagogik ta‘limot va omillardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu esa shu kunning dolzarbligi va muammolarini bildiradi.

Darxaqiqat, yoshlar ma‘naviyati, ularni ma‘naviy-axloqiy yutuqligi mamlakatimiz kelajagini belgilaydi. Bugungi davr o‘quvchi-yoshlariga mos ravishda har tamonlasi barkamol, tashabbuskor, xalq manfaati yo‘lida bor salohiyatini safarbar qiladigan shijoatli o‘quvchi-yoshlarni tarbiyalash ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun mustaxkam huquqiy poydevor yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.Uzoqov, E.G‘oziev, A.Tojiev. «Oila etikasi va psixologiyasi». T., «O‘qituvchi» 1992 yil
2. A.K.Munavvarov “Pedagogika 1996-yil
3. A.Avloniy “Saylanma “Toshkent 1999-yil
4. U.Nishanov Pedagogika kursi 1997-yil
5. Rasmiy internet sayti”kun.uz”
6. Kambarov Nodirjon Sattarovich. (2023). Philosophy of the Uzbek National Martial Arts. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 57–61. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/AJPDIS/article/view/1238>

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.